

TABIYILASHAYOTGAN SUN'IY INTELLEKT: KELAJAKNING ASOSIY TEXNOLOGIYASI

Muxiddinov Davron Xusniddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi
Qashqadaryo viloyat filiali Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'limi
yetakchi inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222233>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiylashayotgan sun'iy intellektning (TSI) ahamiyati, afzalliklari va kelajakda rivojlanishi kutilayotgan istiqbollari yoritilgan. TSI, insonning fikrlash jarayonlarini o'rganish va muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, bu texnologiya davlat xizmatlari, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi sohalarda qo'llanilishi bilan katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tabiiylashayotgan sun'iy intellekt, sun'iy intellekt texnologiyalari, davlat xizmatlari, kelajak, texnologik rivojlanish.

Abstract. This article covers the importance, advantages and prospects for future development of naturalizing artificial intelligence (TSI). TSI provides new opportunities in the study of human thought processes and problem solving. At the same time, this technology is of great importance with its application in areas such as public services, health and education.

Keywords: naturalized artificial intelligence, artificial intelligence technologies, public services, future, technological development.

Аннотация. В этой статье рассматривается важность, преимущества и перспективы дальнейшего развития натурализованного искусственного интеллекта (TSI). TSI открывает новые возможности в изучении мыслительных процессов человека и решении проблем. В то же время эта технология имеет большое значение в таких областях, как государственные услуги, здравоохранение и образование.

Ключевые слова: натурализованный искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, государственные услуги, будущее, технологическое развитие.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari hayotimizning turli jabhalariga kirib bormoqda. Sun'iy intellekt (SI) so'nggi yillarda juda tez rivojlanmoqda va bu jarayonning asosiy yo'nalishlaridan biri tabiiylashayotgan sun'iy intellekt (TSI) hisoblanadi. TSI, odatda, insonlarning fikrlash jarayonlarini va muammolarni hal qilish usullarini taklif etuvchi model sifatida qaraladi. Ular bizning ish uslubimizni, kommunikatsiyamizni va hatto shaxsiy hayotimizni o'zgartirmoqda. Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt esa, inson miyasining ishlash prinsiplariga asoslangan tizimlar yaratish bilan bog'liq bo'lib, bu texnologiyaning rivojlanishi ko'plab yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ushbu maqolada TSI ning mohiyati, afzalliklari va rivojlanishi kutilayotgan istiqbollari haqida so'z yuritimiz.

Yurtboshimizning “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” PQ-358-sonli qarorlari qabul qilindi. Bu yesa yurtimizda Raqamli transformatsiyaning o'rni kebgayganligidan dalolat beradi.

Keling endi tabiiylashayotgan sun'iy intellekt o'zi nima degan savolga javob to'xtalib o'tsak. Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt, asosan, inson ongining tabiati va uning funksiyalarini o'rganishga asoslangan. Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt deganda, inson tilini tushunish, tabiiy

muhitda muloqot qilish va inson xulqini takrorlash qobiliyatiga ega bo'lgan tizimlar nazarda tutiladi.

Ushbu texnologiyalar mashinani inson kabi "o'rganishga" imkon beradi va natijada yanada intuitiv va foydalanuvchi uchun qulay interfeyslar hosil qiladi. Bu texnologiya matematik modellar va statistik usullar orqali inson fikrlash jarayonlarini simulyatsiya qilishga harakat qiladi. TSI algoritmlari ko'p hollarda mashinani o'rganish (Machine Learning) va chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyalariga tayangan holda ishlaydi.

Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt tizimlari ko'p ma'lumotlardan foydalanib, statistik modellarga asoslangan holda o'rganadi. Ushbu jarayon davomida ular katta hajmdagi ma'lumotlardan naqshlarni aniqlashga harakat qiladilar. Buning natijasida, masalan, tilni tushunish yoki tasvirlarni tanib olish kabi vazifalarni bajarishda yuqori natijalarga erishiladi.

Sun'iy intellektning bir qancha afzalliklarini sanab o'tish mumkin bo'lib, ular

O'z-o'zini rivojlantirish: TSI tizimlari avvalgi tajribalaridan o'rganib, kelajakdagi vaziyatlarga yanada samarali javob berishga qodir.

Murakkab muammolarni hal qilish: U inson miyasining murakkab usullarini taklif etishi orqali ko'p qirrali muammolarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin.

Inson bilan hamkorlik: TSI tizimlari insonga yordam berishi, uning qaror qabul qilish jarayonida qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etishi mumkin.

Tabiiylashayotgan sun'iy intellektning rivojlanishi bir qancha yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

O'qituvchi modellar: O'qituvchi modellar yordamida TSI tizimlari yanada samarali bo'lishi va inson fikrlashidagi noaniqliklarni hisobga olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Etika masalalari: Sun'iy intellektdan foydalanishda etik masalalar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu borada ochiq dialoglar yaratish va normativlar ishlab chiqilishi zarur.

Kengaytirilgan qo'llanilish sohalari: TSI sog'liqni saqlash, ta'lim, moliya kabi bir qancha sohalarda qo'llanilmoqda va kelajakda bu sohalarning ko'pchiligi uchun asosiy vosita bo'ladi.

Davlat fuqarolik xizmati sohasida sun'iy intellekt (SI)ning tutayotgan o'rni juda muhim va ko'p qirrali. Keling SI ning bu sohadagi asosiy funksiyalari va afzalliklari sanab o'tamiz:

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilib, muhim tendensiyalarni va statistiklarni aniqlashga yordam beradi. Bu davlat organlariga qarorlar qabul qilishda aniqroq ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi.

Xizmatlarni avtomatlashtirish: Davlat fuqarolik xizmatlari jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va inson xatolarini kamaytirish mumkin. Masalan, arizalarni qayta ishlash yoki ma'lumotlarni yangilash jarayonlarini avtomatlashtirish.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash: Chatbotlar va virtual yordamchilar orqali fuqarolarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa fuqarolarning savollariga tezkor javob olishlarini ta'minlaydi.

Xavfsizlikni ta'minlash: Sun'iy intellekt xavfsizlik monitoringi va jinoyatchilikni oldini olishda foydalanilishi mumkin. Masalan, video kuzatuv tizimlarida SI algoritmlari yordamida shubhali harakatlarni aniqlash mumkin.

Resurslarni samarali boshqarish: SI yordamida resurslarning taqsimlanishi va ishlatilishini optimallashtirish mumkin, bu esa davlat byudjetining samaradorligini oshiradi.

Personalizatsiya: Fuqarolarga individual ehtiyojlariga mos ravishda xizmat ko'rsatish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Bu esa davlat xizmatlarining sifatini oshiradi.

Tadqiqotlar va prognozlash: Davlat muassasalari uchun turli sohalarda tadqiqotlar o'tkazib, kelajakdagi ehtiyojlar haqida prognoz berishga yordam beradi.

Ta'lim va trening: Davlat xizmatchilarining malakasini oshirish uchun sun'iy intellekt asosidagi trening platformalaridan foydalanish mumkin.

Umuman olganda, sun'iy intellekt davlat fuqarolik xizmati sohasida samaradorlikni oshirish, xizmat sifatini yaxshilash va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Biroq, ushbu texnologiyalarni joriy etishda etik masalalar ham e'tiborga olinishi zarur, chunki inson huquqlariga ta'sir etuvchi masalalar yuzaga kelishi mumkin.

Oddiy so'z bilan aytganda SI bu zamonaviy instrument. Uni qanday yo'lda ishlatish yesa foydalanuvchiga bog'liq. Pichoq go'yoki sovuq qurol, aslida yesa u oddiygina kundalik hayotimizda ishlatiladigan oshxona jihozi hamdir. Demak, instrumentni insoniyatga foydali yoki aksincha yo'lda ishlatish foydalanuvchilarga bog'liq ekan.

Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt – bu nafaqat texnologiya, balki inson fikrlashining yangi paradigmasidir. Uning rivojlanishi bizga yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda va kelajakda biz insonlarning hayotini yanada yaxshilash uchun yangi yechimlar topa olamiz. TSI ning muvaffaqiyatli ishlashi uchun esa ilm-fan va jamiyat o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur deb hisoblaymiz.

Tabiiylashayotgan sun'iy intellekt (TSI) texnologiyalari zamonaviy texnologik rivojlanishning muhim qismi bo'lib, inson hayotining turli jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. TSI inson miyasining ishlash tamoyillarini o'rganish orqali tabiiy muloqot qilish, tilni tushunish va murakkab vazifalarni hal qilishda foydalaniladigan tizimlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar mashinani o'rganish (Machine Learning) va chuqur o'rganish (Deep Learning) metodlariga asoslanib, katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanib, samaradorlikni oshiradi.

Maqolada TSI ning inson hayotiga olib kirayotgan o'zgarishlari, davlat fuqarolik xizmatlarida qo'llanishi, hamda sog'liqni saqlash, ta'lim va moliya kabi sohalardagi imkoniyatlari ta'kidlangan. TSI yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish, xizmatlarni avtomatlashtirish, xavfsizlikni oshirish va resurslarni samarali boshqarish kabi vazifalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellektning joriy etilishi etik masalalarni ham keltirib chiqarmoqda, bu esa ochiq muloqotlar va normativ hujjatlar ishlab chiqilishini talab qiladi.

TSI nafaqat texnologiya, balki inson fikrlashining yangi paradigmasi bo'lib, uning muvaffaqiyati ilm-fan va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikka bog'liq. Kelajakda TSI inson hayotini yaxshilashda yangi imkoniyatlar yaratishi, murakkab muammolarni hal qilishda yordam berishi kutilmoqda. Shu sababli, ushbu texnologiyani to'g'ri boshqarish va undan samarali foydalanish kelajakka bo'lgan ishonchni oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson Education, 2016. – 1136 p.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. – 800 p.
3. Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking, 2005. – 652 p.
4. Wooldridge M. The Road to Conscious Machines: The Story of AI. Pelican, 2020. – 416 p.
5. Ministry for the Development of Information Technologies and Communications of Uzbekistan. Artificial Intelligence Development Strategy 2030. Tashkent, 2023.

6. Schmidhuber J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview // Neural Networks. – 2015. – Vol. 61. – P. 85-117.
7. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. – 328 p.
8. Floridi L., Taddeo M. What Is Data Ethics? // Philosophical Transactions of the Royal Society A. – 2016. – Vol. 374, No. 2083. – Article ID: 20160360.